

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

**МЕДИЦИНА
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ**
Збірник тез

II

Харків
2001

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез

конференції молодих вчених

*Харківського державного медичного
університету*

(Харків, 17-18 січня 2001р.)

Частина II

Харків 2001

**АКЦИЯ «АнтиСПИД» В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ДЕКАБРЕ 2000 года, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ**

*Золотарев В.Ф., Шевченко А.С., Белоцерковский Ю.И.,
Латышев Л.Е., Коровкин М.В., Савенко И.А.,
Гончарова Л.В., Земляной В.А.*

Харьковское областное управление по делам семьи и молодежи
Молодежная организация медиков Харькова
БФ помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДОМ
«Червона стрічка»

По данным UNAIDS (комиссии ООН по вопросам профилактики ВИЧ и борьбы со СПИДОМ), в мире насчитывается 35 млн. ВИЧ-инфицированных, в Украине - 32 тыс., в Харьковской обл. - 880 человек. 16 млн. человек во всем мире уже умерло от СПИДа. В 1999 году Украина вышла на первое место в Европе по темпам прироста ВИЧ/СПИДа и продолжает сохранять за собой это лидерство. В 70 % случаев на Украине ВИЧ передается половым путем, еще в 20 % случаев - среди инъекционных наркоманов. Масштабы эпидемии ВИЧ/СПИДа могут привести ко введению карантина по отношению к Украине. На сегодняшний день ВИЧ/СПИД является неизлечимым заболеванием: нет вакцины, а существующие лечебные программы направлены не на излечение, а на продление жизни ВИЧ-инфицированных. Кроме того, стоимость таких программ не менее 10

тыс. долл. США в год, поэтому они недоступны большинству ВИЧ-инфицированных граждан Украины.

С 1 по 10 декабря 2000 г. в Харьковской области проводилась декада борьбы со СПИДОМ. В городе Харькове одновременно обучается около 150 тыс. студентов, поэтому многие мероприятия в рамках этой акции были проведены именно в вузах города. Такая направленность работы обоснованна, т.к. большинство ВИЧ-инфицированных - молодые люди в возрасте до 25 лет, а большинство наркоманов имеют такой же возраст. Все акции в рамках декады проводились под девизом «Молодежь против СПИДа и наркомании». В акции принимали участие общественные, политические организации, работники социальных служб, областной и городской госадминистрации, медики, социологи, психологи, юристы. Для проведения декады были изданы и распространены 3 вида листовок, 2 вида плакатов, было прочитано 30 лекций о ВИЧ/СПИДе в 3 вузах, 3 школах и 3 техникумах города, слушателями которых стали более 2 тыс. школьников и студентов. Было проведено анкетирование по вопросам осведомленности молодежи о путях распространения и способах предотвращения ВИЧ - инфицирования, которое показало, что многие молодые люди не знают о ВИЧ-инфекции ничего или знают слишком мало, чтобы избежать заражения. Учитывая экономический кризис на Украине, наиболее эффективными следует признать именно профилактические программы, направленные на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции половым путем и при употреблении инъекционных наркотиков. На наш взгляд, работа по предотвращению распространения ВИЧ должна проводиться постоянно - в течение всего года.

На русском: [Золотарев В.Ф., Шевченко А.С., Белоцерковский Ю.И., Латышев Л.Е., Коровкин М.В., Савенко И.А, Гончарова Л.В., Земляной В.А. Акция «АнтиСПИД» в Харьковской области в декабре 2000 года, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (г. Харьков, 17-18 января 2001 года), часть 2. - Украина, Харьков: ХГМУ, 2001. - С. 76-77.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3349563>

Эпидемическая обстановка по ВИЧ/СПИДу на Украине заставляет проводить активную профилактическую работу. Традиционно такая работа активизируется ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, Всемирный день борьбы со СПИДом, UNAIDS, эпидемиология, акции в профилактике, медицинское просвещение, пути заражения.

In English: [Zolotarev V.F., Shevchenko Alexander S., Belotserkovsky Y.I., Latyshev L.E., Korovkin M.V., Savenko I.A., Goncharova L.V., Zemlyanoy V.A. (2001) The "Anti-AIDS" campaign in the Kharkov region in December 2000, dedicated to the World AIDS Day (rus.) / Collection of abstracts of the conference of young scientists of Kharkov State Medical University "Medicine of the third millennium" (Ukraine, Kharkov, January 17-18, 2001) , part 2, pp. 76-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3349563>]

The epidemic situation on HIV / AIDS in Ukraine makes it necessary to carry out active preventive work. Traditionally, such work is activated by World AIDS Day.

Keywords: HIV/AIDS, World AIDS Day, UNAIDS, epidemiology, actions in prevention, medical enlightenment, ways of infection.